

**DAVLATLAR O‘RTASIDAGI CHEGARAVIY MUAMMOLARNI HAL
ETISHGA DOIR HUQUQIY YONDASHUV
(“Dyurand chizig‘i” misolida)**

Sardor Rahimov

1-kurs magistrant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Аннотация. Mazkur maqolada davlatlar o‘rtasidagi hududiy-chegaraviy muammolar, ularni hal etishga doir huquqiy yondashuv “Dyurand chizig‘i” misolida tahlil qilinadi. Shuningdek, hududiy shartnomalar haqida atroflicha so‘z yuritiladi. Qolaversa, “Dyurand chizig‘i” bo‘yicha Afg‘oniston va Pokistonning huquqiy jihatdan keltirgan asoslari taqqoslanadi.

Калит so‘zlar: *Hudud, suv hududi, havo hududi, hududiy shartnoma, “Dyurand chizig‘i”, Vena konvensiyasi, “uti possidetis juris”.*

**ПРАВОВОЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПОГРАНИЧНЫХ ВОПРОСОВ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ
(на примере «линии Дюранда»)**

Сардор Рахимов

Студент 1 курса магистратуры

Ташкентского государственного университета востоковедения

Аннотация. В статье анализируются территориальные и пограничные вопросы между государствами и правовой подход к их решению на примере линии Дюранда. Также подробно рассматриваются территориальные соглашения. Кроме того, анализируются правовые основания, представленные Афганистаном и Пакистаном в отношении линии Дюранда.

Ключевые слова: *территория, водная акватория, воздушное пространство, территориальное соглашение, линия Дюранда, Венская конвенция, «uti possidetis juris».*

LEGAL APPROACH TO RESOLVING BORDER ISSUES BETWEEN STATES (using the example of the ‘Durand Line’)

Sardor Rakhimov

First-year master's student

Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation. *The article analyses territorial and border issues between states and the legal approach to their resolution using the example of the Durand Line. Territorial agreements are also examined in detail. Additionally, the legal grounds presented by Afghanistan and Pakistan regarding the Durand Line are examined.*

Keywords: *Territory, water space, airspace, territorial agreement, Durand Line, Vienna Convention, “uti possidetis juris”.*

KIRISH

Hozirgi kunda jahon siyosiy sahnasida ro‘y berayotgan voqea-hodisalar, xususan, davlatlar o‘rtasidagi mojarolar va nizolarning asosiy sabablari sifatida hudud va chegaraga oid muammolarni misol qilib keltirish mumkin. Bu esa o‘z navbatida, mazkur muammolarni chuqur tadqiq etish, jumladan, hudud va chegaraga doir nazariyalarni puxta o‘rganishni taqozo etadi. Ma’lumki, davlat mavjud bo‘lishining eng muhim shartlaridan biri uning muayyan hududga ega ekanligidir. Shu o‘rinda, avvalo, “hudud” tushunchasiga ta’rif berib o‘tish lozim.

Hudud – bu davlat yoki boshqa tashkilotning suvereniteti, nazorati yoki yurisdiksiyasiga bo‘ysunuvchi geografik maydon[1]. Davlat hududining tarkibiy qismlariga esa davlat chegarasi doirasida joylashgan quruqlik (materik yoki orol), suv, yer osti va havo kengliklari kiradi. Dengiz, havo, kosmik kemalar mazkur davlat belgisi yoki bayrog‘i ostida suzgan yoki uchgan chog‘ida hamda xalqaro hududlar doirasida borayotganda bu joylar shartli ravishda davlat hududiga tenglashtiriladi. Shuningdek,

davlatga tegishli bo‘lgan va xalqaro hudud doirasida joylashgan quvur va boshqa har qanday inshoot va uskunalari ham shartli ravishda davlat hududiga tegishli hisoblanadi. Davlatning o‘z hududi ustidan to‘la va istisnosiz davlat suvereniteti davlatning hududiy hukmronligini tashkil etadi. Davlatning quruqlikdagi yerlari uning chegarasi doirasida davlatga tegishli bo‘lgan yerlar (quruqliklar)dir[2]. Xalqaro kelishuvlarga binoan, davlatlar o‘z chegaralari doirasidagi yoki qirg‘oq chizig‘i bo‘ylab 12 milyagacha masofadagi havo bo‘shlig‘i ustidan huquqiy vakolatga ega bo‘lishi mumkin. Vaholanki, havo bo‘shlig‘ining balandlik chegaralari uchun xalqaro miqyosda tan olingan yo‘q. Ba’zi davlatlar nazariy jihatdan o‘z hududi ustidagi havo bo‘shlig‘ini kosmik fazogacha nazorat qilish huquqiga ega ekanligini ta’kidlaydi, garchi bunday da’voni amalda qo‘llash imkonsiz bo‘lsa-da. Davlatlarning suvereniteti, hududiy yaxlitligi va qo‘shni mamlakatlar o‘rtasidagi munosabatlarni belgilashda delimitatsiya va demarkatsiya muhim ahamiyatga ega. Kelishuv asosida tartibga solingan chegaralar hamkorlikni rivojlantirish, o‘zaro ishonchni mustahkamlash va chegara xavfsizligini ta’minlashga xizmat qiladi[3].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Hudud, jumladan, suv va havo hududi, davlat chegarasi kabi tushunchalarni huquqiy jihatdan izohlash uchun O‘zbekiston yuridik ensiklopediyasi hamda Geografiyaga oid atamalar, mavzular va tushunchalar ensiklopediyasidan foydalanildi. Shuningdek, hududiy shartnomalar va ularda belgilangan qonun-qoidalar, boshqa shartnoma turlaridan farqlari va imzolagan tomonlarga qo‘yiladigan talab hamda majburiyatlar to‘g‘risida professor F.Chiang “Yagona Xitoy siyosati: davlat, suverenitet va Tayvanning xalqaro huquqiy maqomi” nomli kitobida, A.Edmarverson “Hududiy nizolar va xalqaro huquq: tamoyillar, holatlar va qarorlar” nomli maqolasida batafsil bayon etishgan.

Pokistonlik olim – professor Azmat Hayot Xonning “Dyurand chizig‘i: uning geostrategik ahamiyati” nomli kitobi Afg‘oniston va Pokiston o‘rtasidagi chegara – “Dyurand chizig‘i” mojarosi bo‘yicha eng muhim adabiyotlardan biri sanaladi. U mazkur kitobida “Dyurand chizig‘i”ning huquqiy maqomi va ikki tomon taqdim etgan dalillarning huquqiy jihatlariga ham alohida to‘xtalib, atroflicha yoritib o‘tgan.

Afg‘onshunos ekspert Suhrob Bo‘ronov “Dyurand chizig‘i – afg‘on muammosining kalitidir” nomli maqolasida “Dyurand chizig‘i”ni Afg‘onistonda tinchlik va barqarorlik o‘rnatilishining bosh omili ekanligini ochib beradi. Olimning fikricha, “Dyurand chizig‘i” mojarosi hal etilmas ekan, afg‘on zaminida, umuman, ushbu mintaqada farovonlikni to‘liq ta‘minlash imkonsiz.

Asli pokistonlik olim Safdar Husayn o‘zining “1990-2010 yillar oralig‘ida Pokistonning Xitoy Xalq Respublikasi bilan ittifoq tuzishi: muammolar va ularga qarshi chora-tadbirlar” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida Afg‘oniston va Pokiston o‘rtasidagi munosabatlarga ham to‘xtalib o‘tar ekan, “Dyurand chizig‘i” muammosini mazkur munosabatlar rivojlanishidagi asosiy to‘siq sifatida keltiradi. Bundan tashqari, ikkala tomonning ushbu chiziq bo‘yicha yondashuvlari, xususan, huquqiy asoslari haqida mufassal ma’lumot beradi.

Mazkur maqolani yozishda content, event, qiyosiy-siyosiy tahlil metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA

Chegaralar faqat quruqlikda emas, balki havoda va ochiq dengizlarda ham belgilanadi. Barcha zamonaviy suveren davlatlar o‘z hududi ustidagi havo bo‘shlig‘ini o‘zlarining mulki deb hisoblaydi va bu hududning boshqa davlat tomonidan ruxsatsiz buzilishi chegara buzilishi bilan teng bo‘lib, huquqiy jihatdan urush harakati sifatida baholanadi[4]. Shu sababli, avvalo, huquqiy me’yorlar va xalqaro huquq tamoyillari haqida batafsil bayon etish maqsad muvofiqdir.

Xalqaro huquq davlatlar o‘rtasida tuzilgan shartnomalar, konvensiyalar, xalqaro tashkilotlar nizomlari va boshqa xalqaro huquqiy hujjatlarga asoslanadi. Chunonchi, davlatlar o‘rtasidagi shartnomalar turli vazifalarni bajaradi. Shartnoma siyosiy, iqtisodiy, harbiy (ya’ni mudofaa ittifoqlari), madaniy yoki ilmiy xususiyatga ega bo‘lishi mumkin. Qolaversa, “hududiy shartnomalar” deb ataladigan yana bir shartnoma turi ham mavjud. Hududiy shartnoma tomonlarning hududlariga ta’sir ko‘rsatadi, masalan, hududiy chegarani belgilaydi, hududning bir qismiga egalik huquqini o‘tkazadi, hududni bo‘ladi yoki undan voz kechadi. Tarixan davlatlar o‘rtasidagi yirik urushlar urushayotgan davlatlar o‘rtasida tinchlik shartnomalari tuzish orqali yakunlangan. Aksariyat tinchlik shartnomalari, shuningdek, mag‘lub davlatlarning hududlarini qayta taqsimlaydigan hududiy shartnomalar hisoblanadi[5]. Bundan kelib chiqadiki, Afg‘oniston va Pokiston o‘rtasidagi chegara – “Dyurand chizig‘i” mojarosining asosiy ildizi bo‘lgan Dyurand bitimi ham hududiy shartnoma sanaladi. Zero, ushbu kelishuv natijasida Afg‘oniston katta hududlaridan ajralgan va Britaniya Hindistoni bilan chegaralari o‘rnatilgan edi.

O‘z mohiyatiga ko‘ra, hududiy shartnomalar boshqa turdagi shartnomalardan ko‘p jihatdan farq qiladi. Ular quyidagi xususiyatlarga ega:

Birinchidan, hududiy shartnomalar ham mulkiy, ham shartnomaviy xususiyatga ega, boshqa turdagi shartnomalar esa faqat shartnomaviy hisoblanadi. Bunday hududiy shartnomalar, xuddi mahalliy mulk huquqidagi hujjatlar singari yer maydoniga bo‘lgan manfaatni o‘tkazishni o‘z ichiga oladi va shartnoma tomonlarining suveren hokimiyatiga ta’sir ko‘rsatadi.

Ikkinchidan, hududiy shartnomalar tomonlar o‘rtasidagi hududlarni uzil-kesil hal etishni ta’minlaydi. Bu shartnomalar yakuniylik xususiyatiga ega bo‘ladi[5]. Demak, o‘z-o‘zidan “Dyurand chizig‘i” hal etilgan masala ekanligi, ya’ni mazkur chiziq-chegaraning qonuniyligi bahs-munozaralardan xoli sanaladi.

Vaholanki, hududiy shartnomada faqat shartnoma ishtirokchisi bo‘lgan tomon hududga egalik huquqini olishi mumkin. Shartnoma ishtirokchisi bo‘lmagan davlat shartnoma orqali tasarruf etilgan hududga egalik huquqini ololmaydi[5]. Bu esa o‘z navbatida, Pokistonning “Dyurand chizig‘i” dan to Hind daryosigacha bo‘lgan hududlar ustidan nazoratini savol ostiga qo‘yadi, chunki Dyurand kelishuvi Afg‘oniston va Britaniya Hindistoni o‘rtasida tuzilgan bo‘lib, o‘sha vaqtda Pokiston Islom Respublikasi nomli davlatning o‘zi dunyo xaritasida hali mavjud emas edi.

Boshqa tomondan, hududiy shartnomani bekor qilish, tugatish yoki to‘xtatish mumkin emas. Ijro etuvchi xususiyatga ega bo‘lgan shartnomani tuzilganidan keyin bir tomon bekor qilishi, tugatishi yoki to‘xtatishi mumkin, ammo hududiy shartnoma qanchalik adolatsiz tuyulmasin, uni bekor qilish, tugatish yoki to‘xtatishning imkoni yo‘q[5]. Binobarin, “Dyurand chizig‘i” bitimini ham bekor qilish, tugatish yoki to‘xtatishning mumkin emas. Bu esa mazkur shartnomani Afg‘oniston tomoni adolatsiz ravishda tuzilgani; 1947-yil Pokiston tashkil etilganidan so‘ng, shartnoma bekor qilingani va bitimda aniq muddat ko‘rsatilmagani uchun 100 yil o‘tib, ya’ni 1993-yilda ushbu hujjat o‘z kuchini yo‘qotganini ta’kidlasa-da, huquqiy jihatdan buning imkoni yo‘qligini namoyon etadi.

Tarixan hududiy nizolar xalqaro munosabatlarni shakllantirib, ko‘pincha urushlar va ittifoqlarning sababchisi bo‘lgan. Ular tan olinish, nazorat va qonuniylik uchun chuqur kurashni aks ettiradi. Marselo Koen va Mamadu Ebe kabi huquqshunoslarning ta’kidlashicha, bu mojarolar nafaqat quruqlik, balki dengiz hududlari, havo bo‘shlig‘i va yer osti boyliklariga ham taalluqli bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, mazkur nizolar kichik chegara kelishmovchiliklaridan tortib, mustamlakadan ozod bo‘lish, o‘z taqdirini o‘zi belgilash yoki shartnomalarni talqin qilish bilan bog‘liq murakkab suverenitet da’volarigacha bo‘lgan keng qamrovni o‘z ichiga oladi. Bunday nizolarni tartibga soluvchi huquqiy asoslar xalqaro huquq, shartnomalar, sud qarorlari hamda “uti possidetis juris” va kuch ishlatishni taqiqlash

kabi tamoyillarga asoslanadi. Ushbu mojarolarning ko‘p qirrali xususiyatini hisobga olgan holda, ularni tinch yo‘l bilan hal etish uchun ularning huquqiy tuzilishini tushunish muhim ahamiyatga ega. Qolaversa, hududiy suverenitet xalqaro huquqda hududiy nizolarni hal qilishning asosini tashkil etuvchi eng muhim huquqiy tushunchadir. U davlatning muayyan geografik hududda – quruqlik, yer osti boyliklari, ichki suvlar, hududiy dengiz, havo bo‘shlig‘i, ba’zi hollarda esa arxipelag suvlarida – hokimiyatni amalga oshirishdagi mutlaq huquqini belgilaydi. Ushbu suveren huquq davlatga boshqarish, qonun chiqarish, resurslardan foydalanish va o‘z hududini tashqi tajovuzlardan himoya qilish imkonini beradi. Huquqiy nuqtayi nazardan, bu nafaqat ma’lum bir hududni nazorat qilish, balki xalqaro huquq doirasida buni amalga oshirish uchun oliy va qonuniy vakolatga ega bo‘lishdir[6].

Quyida esa Afg‘oniston va Pokiston o‘z pozitsiyasini yoqlash uchun keltiruvchi huquqiy asoslar muxtasar bayon etiladi:

Afg‘oniston pozitsiyasi

Afg‘oniston hukumati “Dyurand chizig‘i” bosim ostida tashkil etilgan deb da’vo qiladi[7]. 1969-yil qabul qilingan “Xalqaro shartnomalar huquqi to‘g‘risidagi Vena konvensiyasi”ning 52-moddasiga ko‘ra, agar shartnoma xalqaro huquq tamoyillarini buzgan holda kuch ishlatish tahdidi yoki kuch ishlatish yo‘li bilan tuzilgan bo‘lsa, shartnoma haqiqiy emas. “Kuch” atamasi odatda iqtisodiy va siyosiy bosimni o‘z ichiga oladi. Mazkur qoidaga ko‘ra, Dyurand kelishuvi afg‘on manbalari tomonidan haqiqiy emas, deb topilgan[8]. Shuningdek, aynan o‘sha konvensiyasining 50-moddasida poraxo‘rlilik yoki korrupsiyadan so‘ng qabul qilingan har qanday shartnomaning haqiqiy emasligi aniq-ravshan bayon etilgan. Amir shartnoma imzolanganidan keyin yiliga 60 000 funt sterling miqdorida to‘lovlar va harbiy yordam olishi kerak edi[9]. Masalaning yana bir e’tiborli jihati, Amir Abdurahmon “Dyurand chizig‘i” bitimini imzolanganidan so‘ng, uni haqiqiy emasligi haqida ko‘plab xatlar yuborib, bekor qilishga uringan[10].

Taniqli afg‘on olimi Hasan Kokarning ma’lum qilishicha, 1893-yilda imzolangan “Dyurand chizig‘i” bitimi 100 yil o‘tib, ya’ni 1993-yilda o‘z kuchini yo‘qotgan. Bundan tashqari, Hindistondagi Britaniya hukumati o‘z faoliyatini to‘xtatganligi sababli Afg‘oniston 1921-yildagi ingliz-afg‘on shartnomasi ham o‘z kuchini yo‘qotganligini iddao qilmoqda[7]. Zero, oradan nafaqat bir asrdan oshiq vaqt o‘tdi, balki Afg‘onistonda bir necha bor hukumatlar almashinuvi sodir bo‘ldi. Bu esa o‘z-o‘zidan hokimiyatga kelgan har bir guruhning o‘ziga xos pozitsiyasini hisobga olgan holda siyosat yuritish zaruratini tug‘diradi.

Pokiston pozitsiyasi

“Dyurand chizig‘i”ning huquqiy maqomi bo‘yicha Pokistonning rasmiy pozitsiyasi ushbu chiziq Afg‘oniston va Pokiston suveren hududlarni ajratib turadigan xalqaro chegara, deb baholashga asoslanadi. Bu pozitsiya hattoki Pokiston Konstitutsiyasida ham ifodalangan[11]. Pokistonning mazkur yondashuvi xalqaro huquq va amaliyotda ham qo‘llab-quvvatlanadi[12]. Pokistonlik olim Tahsin Usmon xalqaro huquqdan dalil sifatida “Davlatlarning shartnomalar bo‘yicha vorisligi” to‘g‘risidagi Vena konvensiyasi normalarini keltiradi. 1947-yildan so‘ng, Kobul hukumati pashtun qabilalarining bo‘linib ketishini oldini olish uchun “Dyurand chizig‘i”ni o‘zgartirish talabi bilan Pokistonga murojaat qildi. Ushbu taklif Pokiston tomonidan chegarani qayta tuzilish yoki bekor qilish mumkin emasligi sababli rad etildi, chunki mazkur konvensiya “uti possidetis juris”ni bir ovozdan ma’qullagan. Bunda mustamlakachi kuchlar bilan yoki ular o‘rtasidagi ikki tomonlama shartnomalar huquqi ularning vorisi bo‘lgan suveren davlatlarga o‘tadi. Afg‘oniston esa “Dyurand chizig‘i”ni qayta tuza olmaydi yoki o‘zgartira olmaydi[13]. Shuningdek, Pokiston (vakillari) afg‘onlarning da’volarini qat’iyan rad etib, shartnoma yuridik kuchga ega ekanligini va uni qayta ko‘rib chiqish mumkin emasligini ta’kidladi. Pokiston Britaniya Hindistoni hokimiyatini meros qilib olganiga urg‘u berib, uning da’vosi hududni meros olishning xalqaro huquq tamoyillariga asoslanganligini qayd etdi. Amerika Qo‘shma

Shtatlari, Hamdo‘stlik mamlakatlari va Buyuk Britaniya ham bu shartnomani (“Dyurand chizig‘i” kelishuvi nazarda tutilgan) qonuniy deb tan oldi[14].

1956-yilda rasmiy Islomobodning mazkur pozitsiyasi Janubi-sharqiy Osiyo Shartnomasi Tashkiloti (JShOShT; inglizcha South-Eastern Asian Treaty Organization – SEATO) a’zolari kabi xalqaro maydondagi ittifoqchilari tomonidan ham qo‘llab-quvvatlandi. Tashkilot Kengashida a’zo davlatlar Pokiston va Afg‘oniston o‘rtasidagi “Dyurand chizig‘i” xalqaro chegara sifatida tan olishda davom etishini e’lon qildi[15]. Bu esa o‘z navbatida, Pokistonning pozitsiyasini huquqiy jihatdan yanada mustahkamlash uchun xizmat qildi. Bundan ko‘rinib turibdiki, “Dyurand chizig‘i” bo‘yicha Afg‘oniston ham, Pokiston ham huquqiy jihatdan o‘z pozitsiyasini yoqlovchi ma’lum asoslarga ega.

XULOSA

Umuman olganda, “Dyurand chizig‘i” mojarosi xalqaro huquq doirasida murakkab va ko‘p qirrali masala sifatida ajralib turadi. Afg‘oniston uni bosim ostida tuzilgan, muddati o‘tgan va Vena konvensiyasi normalariga zid deb hisoblab, Dyurand bitimini tan olmaydi. Pokiston esa aksincha, ushbu kelishuvni xalqaro huquqiy kuchga ega hududiy shartnoma deb e’tirof etadi va o‘zining vorislik huquqini ta’kidlaydi. Hududiy shartnomalarning huquqiy tabiati ularni bekor qilib bo‘lmasligini ko‘rsatadi. Bu esa o‘z navbatida, Pokiston pozitsiyasini yoqlaydi, biroq Afg‘onistonning da’volari “xalqlarning o‘zini-o‘zi boshqarish” tamoyiliga asoslanadi. Shuning uchun mazkur hududiy-chegaraviy muammo faqat huquqiy (yuridik) dalillar bilan emas, balki siyosiy iroda va xalqaro tashkilot(lar) yoki davlat(lar) vositachiligida hal etishni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Territory. National Geographic. Retrieved from <https://education.nationalgeographic.org/resource/territory/>

2. Мухитдинов Р. ва бошқ. (2011) Ўзбекистон юридик энциклопедияси (2-нашр). Т.: Адолат. – Б.119-120.

3. Walker N. (7 th August 2023) Demarcation of state boundaries as a significant element of improving border security. Border Security Report. The journal of border security and transnational crime. Retrieved from <https://www.border-security-report.com/demarcation-of-state-boundaries-as-a-significant-element-of-improving-border-security/#:~:text=State%20boundaries%20delimitation%20and%20demarcation,acceptable%20to%20both%20contracting%20parties>.

4. Hanks R. & Stadler S. (2011) Encyclopedia of geography terms, themes, and concepts. ABC-CLIO, LLC. – P.202.

5. Chiang F. (2018) The One-China policy: state, sovereignty, and Taiwan’s international legal status. Elsevier Asian Studies Series. Elsevier Ltd. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/C2016-0-01521-8>

6. Edmarverson A. Territorial disputes and international law: principles, cases, and resolutions. Diplomacy and Law. Retrieved from <https://www.diplomacyandlaw.com/post/territorial-disputes-and-international-law-principles-cases-and-resolutions>

7. Khawar H. (2005-06) Pakistan’s Afghanistan policy. Calhoun: The NPS Institutional Archive. Retrieved from https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/2132/05Jun_Hussain.pdf?sequence=1&isAllowed=y

8. Hayat Khan A. (2005) The Durand line: its geo-strategic importance. Peshawar, University of Peshawar. – P.185.

9. Dhaliwal A. (September 11, 2020) The Legal dispute over the Durand line. Center for land warfare studies. Retrieved from <https://www.claws.in/the-legal-dispute-over-the-durand-line/>

10. Reshtia S. (1953) Afghanistan in XIX century.: Foreign Literature Publishing House, Moscow. – P.62.
11. Pakistan constitution. art. 1, § 2, cl. c. Retrieved from https://na.gov.pk/uploads/documents/1333523681_951.pdf
12. Brad L. (2011) Recognizing the Durand Line. A Way Forward for Afghanistan and Pakistan? The EastWest Institute. Retrieved from <https://www.eastwest.ngo/sites/default/files/ideas-files/durandline.pdf>
13. Buranov S. (February 2020) The Durand line – key of the Afghan problem. International Journal of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 02. Retrieved from <http://www.ijstr.org/final-print/feb2020/The-Durand-line-key-of-the-Afghan-problem.pdf>
14. Hussain S. (April 2018) Pakistan’s alliance making with People’s Republic of China from 1990-2010: challenges and counter-measures. Doctor of Philosophy. University of Reading. P – 87.
15. The Durand line – A razor’s edge between Afghanistan & Pakistan. European foundation for South Asian Studies. Retrieved from <https://www.efsas.org/publications/study-papers/the-durand-line-a-razors-edge-between-afghanistan-and-pakistan/>